

Jezikovni viri projekta JOS

Tomaž Erjavec,¹ Darja Fišer,² Simon Krek,¹ Nina Ledinek³

¹ Odsek za tehnologije znanja, Institut Jožef Stefan
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

tomaz.erjavec@ijs.si, simon.krek@ijs.si

² Oddelek za prevajalstvo, Filozofska fakulteta univerze v Ljubljani
Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana

darja.fiser@guest.arnes.si

³ Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU
Novi trg 4, 1000 Ljubljana

NLedinek@zrc-sazu.si

Povzetek

Namen jezikovnih virov JOS je spodbuditi razvoj jezikovnih tehnologij in korpusnega jezikoslovja za slovenski jezik. Vire JOS sestavljajo oblikoskladenjske specifikacije, ki definirajo oblikoskladenjske lastnosti in nabor oznak za slovenščino, dva korpusa (jos100k in jos1M) ter dva spletna servisa (konkordančnik in orodje za oblikoskladenjsko označevanje besedil). V prispevku predstavimo posamezne vire, s poudarkom na jos100k, ki je enojezični vzorčeni in uravnoteženi korpus slovenskega jezika s 100.000 besedami in z ročno označenimi oz. pregledanimi oznakami za tri nivoje jezikoslovnega opisa. Na ravni oblikoskladnje je vsaki besedi pripisana njena oblikoskladenjska oznaka in lema. Na ravni skladnje so stavki v korpusu označeni z odvisnostnimi površinskoskladenjskimi povezavami med pojavnicami. Na pomenski ravni so vse pojavitve 100 najbolj pogostih samostalnikov v korpusu označene z njihovim pomenom glede na slovenski semantični leksikon sloWNet. Jezikovni viri JOS so označeni po mednarodnih standardih in priporočilih, oblikoskladenjske specifikacije skladno s sistemom MULTTEXT-East V4, tako specifikacije kot korpusa pa skladno z navodili Text Encoding Initiative Guidelines, TEI P5. Vsi viri so dostopni za raziskovalne namene po licenci Creative Commons na naslovu <http://nl.ijs.si/jos/>.

The Language Resources of the JOS Project

The JOS language resources are meant to facilitate development of human language technologies and corpus linguistics for the Slovene language and consist of the morphosyntactic specifications, defining the Slovene morphosyntactic features and tagset; two annotated corpora (jos100k and jos1M); and two web services (a concordancer and text annotation tool). The paper introduces these components with a focus on jos100k, a 100,000 word sampled balanced monolingual Slovene corpus, manually annotated for three levels of linguistic description. On the morphosyntactic level, each word is annotated with its morphosyntactic description and lemma; on the syntactic level the sentences are annotated with dependency links; on the semantic level, all the occurrences of 100 top nouns in the corpus are annotated with their wordnet synset from the Slovene semantic lexicon sloWNet. The JOS corpora and specifications have a standardised encoding (Text Encoding Initiative Guidelines TEI P5) and are available for research from <http://nl.ijs.si/jos/> under the Creative Commons licence.

1. Uvod

Jezikoslovno označeni korpusi predstavljajo osnovo za jezikovne tehnologije in korpusno jezikoslovje, vendar za mnoge jezike še vedno niso na voljo, še posebej v obliki zaključenih podatkovnih zbirk. Med njimi so temeljni vir predvsem ročno preverjeni besednovrstno oz. oblikoskladenjsko označeni korpusi, odvisnostne drevesnice in pomensko označeni korpusi.

V projektu »Jezikoslovno označevanje slovenščine«, JOS, katerega cilj je bil zapolniti praznino na tem področju za slovenski jezik, so bile izdelane oblikoskladenjske specifikacije, ki definirajo oblikoskladenjske lastnosti in nabor oznak za slovenščino in dva prosto dostopna ročno preverjena korpusa s standardiziranimi oznakami, med katerima je manjši označen na treh ravneh jezikoslovnega označevanja. O prvem koraku označevanja, pri katerem sta bila korpusa izdelana in oblikoskladenjsko označena, smo že poročali (Erjavec in Krek, 2008), tokrat pa poročamo o končnem rezultatu oblikoskladenjskega označevanja, vključno z dvema spletnima servisoma, in se osredotočimo na naslednja dva nivoja označevanja: skladenjsko in semantično.

2. Korpusa JOS

Korpusa projekta JOS sta jos100k s 100.000 besedami in jos1M z enim milijonom besed. Oba sta bila izdelana z vzorčenjem korpusa FidaPLUS (Arhar in Gorjanc, 2007), 600-milijonskega referenčnega korpusa slovenščine, ki je označen z avtomatsko pripisanimi in na podlagi sobesedila razdvoumljenimi oblikoskladenjskimi oznakami in leмами. Prvi korak na poti od korpusa FidaPLUS do korpusa JOS je bila pretvorba v format XML, da bi s tem dobili korpus v standardnem formatu in omogočili uporabo orodij za delo s XML, predvsem XSLT.

Korpusa jos100k in jos1M sta bila izdelana iz korpusa FidaPLUS z dvostopenjskim procesom filtriranja in vzorčenja z namenom, da pri končnem rezultatu dosežemo uravnoteženost in reprezentativnost, poskrbimo za kvaliteto besedil (zaključeni stavki, primerna dolžina stavka itd.) in zagotovimo varovanje avtorskih pravic.

Format korpusov je XML, s shemo, ki je narejena s parametrizacijo priporočil Text Encoding Initiative P5 (TEI Consortium, 2007). Shema uporablja TEI module za označevanje korpusov, preprosto jezikoslovno analizo, povezovanje in za lastnostne strukture.

```

<s xml:id="F0020003.557.2">
  <w xml:id="F0020003.557.2.1" lemma="ta" msd="Zk-sei">To</w><S/>
  <w xml:id="F0020003.557.2.2" lemma="biti" msd="Gp-ste-n">je</w><S/>
  <term type="sloWNet" sortKey="kraj" subtype="missing_hyponym" key="ENG20-08114200-n">
    <w xml:id="F0020003.557.2.3" lemma="turističen" msd="Ppnmein">turističen</w><S/>
    <w xml:id="F0020003.557.2.4" lemma="kraj" msd="Somei">kraj</w>
  </term>
  <c xml:id="F0020003.557.2.5">.</c><S/>
</s>
<linkGrp type="syntax" targFunc="head argument" corresp="#F0020003.557.2">
  <link type="ena" targets="#F0020003.557.2.2 #F0020003.557.2.1"/>
  <link type="modra" targets="#F0020003.557.2 #F0020003.557.2.2"/>
  <link type="dol" targets="#F0020003.557.2.4 #F0020003.557.2.3"/>
  <link type="dol" targets="#F0020003.557.2.2 #F0020003.557.2.4"/>
  <link type="modra" targets="#F0020003.557.2 #F0020003.557.2.5"/>
</linkGrp>

```

Slika 1: Primer stavka iz jos100k: »To je turističen kraj.«

Shema uvaja tudi razširitve glede na TEI P5, predvsem preverjanje oblikoskladenjskih oznak, uporabljenih v korpusih, neposredno iz sheme XML. Korpusa vsebujeta tudi obsežne metapodatke, kjer so navedene bibliografske informacije o posameznih besedilih, taksonomija zvrstnosti besedil, nabor oblikoskladenjskih oznak, opisi posameznih značilk v naborih itd. Korpus jos1M je označen le oblikoskladenjsko, korpus jos100k v verziji 2.0 pa vsebuje tri ravni jezikoslovnega označevanja.

Slika 1 ilustrira oznake, uporabljene v treh ravneh jezikoslovnega opisu korpusa jos100k. Posameznim besedam so pripisane osnovne oblike oz. leme in oblikoskladenjske oznake. Skladenjske povezave so shranjene ločeno, pri čemer sta s pomočjo odvisnostne oznake medsebojno povezani po dve pojavnici. Stavčni identifikator je uporabljen za povezavo na koren drevesa. Semantične oznake iz slovenskega leksikona sloWNet (Fišer, 2009), ki so enake identifikatorjem sinsetov princetonskega WordNeta (PWN¹), so pripisane posameznim terminološkim enotam. Pri vsaki od enot je označen tudi jedrni samostalnik in v nekaterih primerih podtip, ki označuje manjkajoči sinset (ali ne dovolj specifične hiponime) v PWN. Oblikoskladenjske in odvisnostne oznake so v korpusu zapisane v slovenskem jeziku, vendar jih je mogoče zamenjati tudi z angleškimi ustreznici.

Element	n	Razlaga
div	248	vzorčeno besedilo korpusa FidaPLUS
p	1,599	odstavek
s	6,151	stavek
term	5,430	literal iz baze WordNet
w	100,003	besedna pojavnica
c	18,391	ločilo
S	98,890	presledek
linkGrp	5,961	skladenjska analiza stavka
link	112,442	skladenjsko odvisnostno razmerje

Tabela 1: Število oznak XML v korpusu jos100k

V Tabeli 1 navajamo število TEI elementov, uporabljenih v korpusu jos100k: v korpusu so deli besedil iz skoraj 250-ih besedil s 1.600 vzorčenimi odstavki, ki vsebujejo 6.000 stavkov. Korpus vsebuje preko 5.000 semantičnih oznak in nekaj manj kot 6.000 stavkov z odvisnostnimi oznakami. Trenutno jih je približno 5 % brez skladenjske analize.

3. Oblikoskladenjsko označevanje

Oblikoskladenjske specifikacije JOS (verzija 1.1) predstavljajo osnovo za označevanje korpusov na ravni besed. Vsebujejo definicije nabora natanko 1.902 oblikoskladenjskih oznak (MSD), posamezne oznake so v specifikacijah tudi razčlenjene glede na svoje lastnosti. Specifikacije so tako kot korpusi formatirane skladno s TEI P5 in so kompatibilne s slovenskim delom večjezičnih oblikoskladenjskih specifikacij MULTTEXT-EAST, verzija 4 (Erjavec, 2010). Specifikacije JOS so na voljo tako v slovenščini kot v angleščini, prav tako kot vse oznake (MSD) in njihove lastnosti. Poleg formata XML in iz njega izvedenega formata HTML, je nabor oznak pripravljen tudi v tabelarni obliki, ki je opremljena z pretvorbami med različnimi formati.

Ročno označevanje, ki ga je pod nadzorom izvajala skupina študentov, je vključevalo popraviljanje MSD-jev in lem v obeh korpusih JOS. Izvirne oznake iz korpusa FidaPLUS so bile pretvorjene v skladu s specifikacijami JOS. Oznake v korpusu jos100k so bile ročno preverjene dvakrat s strani dveh različnih označevalcev in kjer so se rešitve razlikovale, je bila končna odločitev preverjena s strani tretjega. Korpus jos100k torej lahko služi kot ročno označeni referenčni korpus za označevanje slovenščine.

Korpus jos1M je prav tako oblikoskladenjsko označen, vendar so bili ročno preverjeni le »sumljivi« MSD-ji pri približno 190.000 besedah, ker finančne možnosti projekta niso omogočale ročnega preverjanja celotnega korpusa. Poskusi pa so pokazali, da kljub napakam korpus jos1M kot učni korpus proizvede boljše označevalne modele kot jos100k. Korpus jos1M ima torej predvsem vlogo učnega korpusa za učenje statističnih označevalnikov in lematizatorjev za slovenščino.

Spletna stran JOS vsebuje dva spletna servisa: konkordančnik in avtomatski označevalnik. Po obeh

¹ <http://wordnet.princeton.edu/>

korpusih je mogoče iskati s pomočjo spletnega vmesnika, katerega v zaledju podpira CQP (Christ, 1994). Spletni vmesnik omogoča prikazovanje in iskanje po besedah ali po njim pripisanih oznakah: lemah, MSD-jih in celo po posameznih oblikoskladenjskih lastnostih (podpira denimo iskalne pogoje, kot je [število="dvojina" & naslonskost="klitična"]), kar pomeni, da je omogočeno tudi podrobno raziskovanje slovničnih značilnosti korpusa.

Oblikoskladenjski označevalnik in lematizator (Erjavec in Džeroski, 2004) sta bila naučena na korpusu jos1M in sta del spletnega servisa JOS. Uporabniki lahko na spletno stran naložijo svoja besedila, servis pa jih vrne tokenizirana, označena in lematizirana. Izhodni format je kompatibilen s formatom za storitev Sketch Engine² (Kilgarriff in dr., 2004), tako da uporabniki, ki imajo dostop to tega servisa, obdelana besedila lahko naložijo v Sketch Engine in uporabljajo zmogljiva orodja za analizo svojih korpusov.

4. Površinskoskladenjsko razčlenjevanje

Odvisnostne drevesnice so eden od osnovnih jezikovnih virov, ki jih uporabljamo za preučevanje skladenjskih pojavov in kot učne ali testne podatkovne zbirke za statistične razčlenjevalnike. Prvi poskus oblikovanja odvisnostne drevesnice za slovenščino predstavlja SDT (*Slovene Dependency Treebank*) (Džeroski in dr., 2006), kjer je bil del korpusa MULTEXT-East (Erjavec, 2004) označen z analitičnimi odvisnostnimi strukturami po modelu praške odvisnostne drevesnice (*Prague Dependency Treebank*) (Hajič in dr., 2006). Pri ročnem razčlenjevanju tega korpusa pa se je izkazalo, da je model izjemno zapleten in zato študenti težko sledijo navodilom.

Zato je bil v okviru projekta JOS razvit nov odvisnostni model, ki je bistveno preprostejši, čeprav v osnovi še vedno temelji na praškem modelu. Pri njem je število odvisnostnih razmerij zmanjšano na 10, navodilom za ročno razčlenjevanje pa je relativno enostavno slediti. V prvem koraku je bil razvit sam model, napisana so bila navodila in korpus s 500 vzorčnimi stavki je bil natančno razčlenjen, da bi testirali model in zagotovili bazo zgledov za označevalce. V drugem koraku je skupina študentov pod strokovnim nadzorom obdelala celoten korpus jos100k. Vsi stavki so bili s pomočjo posebej prirejenega grafičnega orodja razčlenjeni s strani dveh označevalcev, kjer je prišlo do razlik pri odločitvah, je končno odločitev sprejel tretji označevalce. Rezultat je prvi ročno površinskoskladenjsko razčlenjen korpus slovenskega jezika.

V Tabeli 2 prikazujemo poimenovanja skladenjskih razmerij v slovenščini in število njihovih pojavitev v razčlenjenem korpusu jos100k. Podrobna razlaga njihove rabe pri razčlenjevanju presega okvire tega prispevka, kljub temu pa jih v nadaljevanju na kratko opišemo. »Modra« povezuje abstraktno vozlišče stavka ali povedi z elementi, ki tvorijo nadaljnje povezave v odvisnostnem drevesu. »Del« povezuje elemente brez odvisnostnega razmerja v običajnem pomenu jedro-določilo. Ta razmerja so posledično opredeljena le kot deli besedne zveze, tipično deli povedka. »Dol« povezuje jedra z njihovimi določili v besednih zvezah. »Ena«, »Dve«, »Tri« in

»Štiri« povezujejo osebkke, predmete in prislovna določila, vendar ta odvisnostna razmerja ne ustrezajo povsem definicijam v tradicionalnih slovenskih slovnica. »Prir« povezuje dele prirednih struktur na besednozvezni ravni, »Vez« pa s povezavo na veznike skupaj s »prir« povezuje dve jedri v priredni strukturi v trikotnik. »Skup« povezuje pojavnice, ki kažejo močno tendenco po pojavljanju skupaj in tvorijo večbesedno zvezo brez prepoznavne funkcije in v notranji strukturi ne kažejo odvisnostnih razmerij.

Odvisnost	n
modra	32,912
del	7,879
dol	36,873
ena	5,641
dve	7,445
tri	2,762
stiri	6,827
prir	2,896
vez	8,858
skup	349

Tabela 2: Površinskoskladenjska razmerja v jos100k

Korpus bo služil kot učna in testna podatkovna zbirka za učenje odvisnostnih razčlenjevalnikov. Desetkratno prečno preverjanje je pri poskusih z razčlenjevalnikom MST³ pokazalo 80 % natančnost razčlenjevanja, če gledamo tako povezavo kot odvisnostno oznako, oz. 84 %, če gledamo samo pravilnost povezave med pojavnicama.

5. Semantično označevanje

Semantično označeni korpusi so nepogrešljivi vir za razvoj sodobnih jezikovnih tehnologij. Za označevanje, ki je potekalo ročno, smo uporabili t.i. »slovarski model«, v okviru katerega označevalec za vsako pojavnico v korpusu, ki jo želi označiti, preveri njene pomene v slovarju, ki ga za označevanje uporablja, in glede na sobesedilo izbere najustreznejšega. Namesto klasičnega slovarja smo kot nabor pomenov uporabili semantični leksikon sloWNet, ki je bil izdelan s polavtomatskimi metodami iz že obstoječih večjezičnih virov, kot so dvojezični slovar, vzporedni korpusi in Wikipedija (Fišer in Sagot 2008). Trenutno sloWNet vsebuje približno 20.000 literalov, ki so razvrščeni v nekaj manj kot 17.000 sinsetov; vsebuje tako splošne kot tudi specifične pojme. Splošni večinoma prihajajo iz slovarja in vzporednega korpusa, specifični pa so bili pridobljeni predvsem iz Wikipedije. Trenutno v sloWNetu najdemo predvsem samostalniške pojme, nekaj pa je tudi glagolskih, pridevniških in prislovnih, ki so tako enobesedni kot večbesedni. Primerjava besedišča v sloWNetu in korpusu jos100k pokaže, da sloWNet vsebuje 30 % samostalnikov iz korpusa, pri čemer pokriva 90 % tistih, ki po pogostnosti sodijo v zgornjo tretjino.

³ MSTParser (McDonald in dr., 2006) je dosegel najboljše rezultate pri razčlenjevanju korpusa SDT na tekmovanju večjezičnih odvisnostnih razčlenjevalnikov CoNLL-X Shared Task 2006.

² <http://www.sketchengine.co.uk/>

Za razliko od sekvenčnega označevanja, pri katerem označujemo celoten korpus besedo za besedo, smo se v tej raziskavi odločili za ciljno semantično označevanje (Miller in dr., 1994), kjer označujemo samo določene besede v korpusu. Da je ciljno označevanje učinkovitejše od sekvenčnega, poudarjajo številni avtorji (glej Kilgarriff 1998), saj na ta način semantične lastnosti določene besede obravnavamo hkrati, zaradi česar je označevanje bolj konsistentno. Ker je bil sloWNet izdelan polavtomatsko in sloni na tujejezičnem semantičnem leksikonu, smo poleg ciljnega označevanja v raziskavi uporabili koordiniran pristop (Agirre in dr., 2006), v skladu s katerim smo vzporedno z označevanjem preverjali in popravljali tudi sloWNet, s čimer smo zagotovili boljše ujemanje med pomeni v leksikonu in v korpusu.

Glede na to, da se s semantičnim označevanjem ukvarjamo prvič, smo se v raziskavi omejili na označevanje samostalnikov, saj je ravno določanje pomena samostalnikom najenostavnejše, prav tako pa so ti tudi najbolj zastopani v sloWNetu. Iz korpusa jos100k smo izluščili vse samostalnike, ki se v korpusu pojavljajo 30- ali večkrat in so hkrati tudi v sloWNetu, s čimer smo dobili 102 samostalnika. Najpogostejši samostalniki so *leto* s 346 pojavitvami, ostale besede so precej redkejše, saj se jih več kot 100-krat v korpusu pojavi le še šest (*dan, delo, čas, človek, država* in *svet*), seznam pa se konča s sedmimi besedami, ki se v korpusu pojavijo 30-krat (*besedilo, oče, pogled, predstavnik, projekt, razvoj* in *cesta*). Skupno število pojavitev samostalnikov, ki smo jih v korpusu označili, je 5.431 oziroma povprečno 53,2 pojavitve na besedo.

Iz korpusa smo izluščili konkordance za izbrane besede in jih shranili v ločene datoteke, po eno za vsako besedo. Čeprav so korpus označevali štirje različni označevalci, je bil za popravljanje sloWNeta in označevanje vseh pojavitev izbrane besede v korpusu vedno zadolžen isti označevalec. Med validacijo sloWNeta so označevalci pregledali vse sinsete, v katerih se njihova beseda pojavlja (vse pomene te besede), pa tudi vse večbesedne zveze, v katerih se njihova beseda v sloWNetu pojavlja (ponavadi, ne pa vedno, v vlogi podpomenke dodeljene besede). V primeru, da so v sinsetu odkrili napako, so napačen literal popravili (npr. napačno veliko začetnico v malo). Če so v sinsetu našli literal, ki tja ne sodi, so ga izbrisali, če pa so ugotovili, da v sinsetu nek literal manjka, so ga dodali. Pregledovanju sloWNeta je sledilo označevanje izbranih besed v korpusu.

Označevalci so v korpusu označili 5.431 pojavnic, ki so jim pripisali 517 različnih pomenov oz. povprečno 5,1 pomen na samostalniki. Največ (19,6 %) besed so označili s tremi različnimi pomeni. Sedmim samostalnikom so pripisali enega samega (*delavec, ministristvo, minuta, muzej, odstotek, podjetje in sezona*), največ, 14, pomenov pa so pripisali besedama *čas* in *vrsta*. Več kot deset pomenov je bilo pripisanih še trem besedam: *prostor, konec* in *življenje*. 46 pojavnic je bilo označenih kot lastno ime, ki ga ni v sloWNetu, 25 pojavnic (0,1 %) pa je ostalo neoznačenih, saj označevalci zanje v sloWNetu niso našli nobenega ustreznega pomena. V večini teh primerov gre za kulturno-specifične pomene, ki jih bo potrebno naknadno dodati v sloWNet (npr. *voda na nekogaršnji mlin*).

Zanesljivost oznak smo preverili na vzorcu 500 naključno izbranih stavkov, ki so jih različni označevalci označili dvakrat. Dvojne oznake smo primerjali in na podlagi tega izračunali 66 % ujemanje med označevalci. Rezultati so sicer nekoliko nižji kot pri sorodnih eksperimentih v drugi jeziki, vendar je pri tem treba upoštevati dejstvo, da smo pri tem projektu označevali izključno najpogostejše samostalnike, ki ponavadi izkazujejo tudi najvišjo stopnjo večpomenskosti, zato je bilo delo naših označevalcev težje.

6. Zaključek

V prispevku smo predstavili rezultate projekta JOS, ki vsebujejo oblikoskladenjske specifikacije, dva označena korpusa in dva spletna servisa. Natančneje je opisan korpus jos100k, ki vsebuje ročno pripisane oblikoskladenjske oznake, leme, površinskoskladenjska odvisnostna razmerja in pri izbranih samostalnikih pomene iz leksikalne baze WordNet. V osnovi bo korpus služil kot učna in testna podatkovna zbirka za razvoj slovenskih oblikoskladenjskih označevalnikov, odvisnostnih razčlenjevalnikov in programov razreševanje večpomenskosti. Poleg rabe za namene razvoja jezikovnih tehnologij je korpus namenjen tudi jezikoslovcem, čeprav se sistem označevanja v določeni meri razlikuje od tradicionalnega pojmovanja jezikovnih pojavov.

Korpusi JOS in z njimi povezani viri so na voljo v formatu XML TEI P5, pa tudi v drugih, izvedenih formatih, ki so bolj primerni za specifične namene nadaljnjega procesiranja. Poleg jezikovnih virov sta rezultat projekta tudi dva spletna servisa, zanimiva za jezikoslovno rabo: spletni konkordančni za oba korpusa in spletni označevalnik, ki omogoča tokenizacijo, lematizacijo in oblikoskladenjsko označevanje slovenskih besedil.

Viri projekta JOS so na voljo na spletni strani projekta⁴, korpusa pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno 3.0.⁵

Predstavljena korpusa sta prvi tovrstni javno dostopni vir za slovenščino in bi zato lahko pomembno prispevala k razvoju jezikovnih tehnologij za slovenski jezik.

Delo na jezikovnih virih JOS za slovenski jezik se nadaljuje z dolgoročnim projektom »Sporazumevanje v slovenskem jeziku«⁶, v okviru katerega je predvidena nadaljnja gradnja učnega korpusa in razvoj leksikona besednih oblik, milijardnega referenčnega korpusa, leksikalne baze ter drugih jezikovnih virov in priločnikov za slovenski jezik. V tem okviru bosta korpusa JOS nadgrajena v polmilijonski v celoti ročno preverjeni korpus z oblikoskladenjskimi oznakami, odvisnostnimi razmerji in ročno označenimi lastnimi imeni.

Zahvala

Delo, opisano v tem prispevku, sta omogočila projekt ARRS J2-9180 "Jezikoslovno označevanje slovenskega jezika: metode in viri" in projekt EU 6FP-033917 SMART "Statistical Multilingual Analysis for Retrieval and Translation".

⁴ <http://nl.ijs.si/jos/>

⁵ <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.sl>

⁶ <http://www.slovenscina.eu/>

Literatura

- Eneko Agirre, in Philip Edmonds. 2006. Word Sense Disambiguation: Algorithms and Applications. Dordrecht: Springer.
- Špela Arhar in Vojko Gorjanc. 2007. Korpus FidaPLUS: nova generacija slovenskega referenčnega. *Jezik in slovstvo*, 52(2).
- Oliver Christ. 1994. A Modular and Flexible Architecture for an Integrated Corpus Query System. V *Proceedings of COMPLEX '94* (str. 23–32). Budimpešta.
- Sašo Džeroski, Tomaž Erjavec, Nina Ledinek, Petr Pajas, Zdenek Žabokrtsky in Andreja Žele. 2006. Towards a Slovene Dependency Treebank. V *Proceedings Fifth International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC'06*, Paris. ELRA.
- Tomaž Erjavec in Sašo Džeroski. 2004. Machine Learning of Language Structure: Lemmatizing Unknown Slovene Words. *Applied Artificial Intelligence*, 18(1):17–41.
- Tomaž Erjavec in Simon Krek. 2008. Oblikoskladenjske specifikacije in označeni korpusi JOS. Zbornik Šeste konference Jezikovne tehnologije, Ljubljana.
- Tomaž Erjavec. 2010. MULTeXt-East Version 4: Multilingual Morphosyntactic Specifications, Lexicons and Corpora. V *Proceedings of the Seventh International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC'10*, Paris. ELRA.
- Darja Fišer. 2009. sloWNet - slovenski semantični leksikon. *Obdobja* 28. Ljubljana. str. 145-149.
- Darja Fišer in Tomaž Erjavec. 2010. sloWNet: Construction and Corpus Annotation. V *Proceedings of Fifth International Conference of the Global WordNet Association (GWC'10)*, Mumbai.
- Jan Hajič, Jarmila Panevová, Eva Hajičová, Petr Pajas, Petr Sgall, Jan Štěpánek, Jíří Havelka, in Marie Milkulová. 2006. *Prague Dependency Treebank 2.0*. Catalog Number LDC2006T01.
- Adam Kilgarriff. 1998. Gold Standard Datasets for Evaluating Word Sense Disambiguation Programs. *Computer Speech and Language: Special Issue on Evaluation* 12 (4), 453–472.
- Adam Kilgarriff, Pavel Rychly, Pavel Smrz, and David Tugwell. 2004. The Sketch Engine. V *Proceedings of the 11th EURALEX International Congress*, str. 105–116, Lorient, France.
- Nina Ledinek, Tomaž Erjavec: Odvisnostno površinoskladenjsko označevanje slovenščine: specifikacije in označeni korpusi. Zbornik Simpozija Obdobja: Infrastruktura slovenščine in slovenistike, Ljubljana, 2009.
- Ryan McDonald, Kevin Lerman, and Fernando Pereira. 2006. Multilingual Dependency Parsing with a Two-Stage Discriminative Parser. V *Proceedings of the Tenth Conference on Computational Natural Language Learning (CoNLL-X)*.
- George A. Miller, Martin Chodorow, Shari Landes, Claudia Leacock, Robert G. Thomas. 1994. Using a semantic concordance for sense identification. *Proceedings of the workshop on Human Language Technology*.
- TEI Consortium, editor. 2007. TEI P5: Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange.